

УДК: 372.853

НЕГІЗГІ МЕКТЕПТЕ ФИЗИКА ПӘНІН ОҚЫТУДА ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ

ЖҰМАҚАНОВА АСЫЛАЙ АСҚАРҚЫЗЫ

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, 7М1504-Физика білім беру
бағдарламасының 1-курс магистранты

Ғылыми жетекшісі – п.ғ.к., аға оқытушы **НАМЕТКУЛОВА Ф.Д.**
Алматы, Қазақстан

***Аңдатпа.** Бұл мақалада негізгі мектепте физика пәнін оқытуда шығармашылық тапсырмаларды тиімді қолдану арқылы оқушылардың танымдық белсенділігін арттырудың ғылыми-әдістемелік негіздері жан-жақты қарастырылады. Заманауи білім беру кеңістігінде дәстүрлі оқыту әдістерінің шектеулері анықталып, оқушылардың белсенді оқу әрекетіне тартылуының қажеттілігі дәлелденеді. Осы тұрғыда шығармашылық тапсырмалардың мәні, олардың құрылымы, түрлері, оқушының зерттеушілік, логикалық және сыни ойлау дағдыларын дамытудағы орны талданады. Мақалада шығармашылық тапсырмалардың оқу процесіндегі рөлі халықаралық зерттеулермен байланыстырыла отырып түсіндіріледі; белсенді оқыту әдістерімен үйлесімділігі және оқыту сапасына ықпалы ғылыми негізде дәлелденеді. Зерттеу нәтижелері шығармашылық тапсырмаларды мақсатты және жүйелі қолдану оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып, физикалық құбылыстарды терең ұғынуына, дербес жұмыс жасау қабілеті мен танымдық белсенділігінің дамуына айтарлықтай әсер ететінін көрсетеді.*

***Кілт сөздер:** шығармашылық тапсырмалар, танымдық белсенділік, белсенді оқыту, физиканы оқыту әдістемесі, негізгі мектеп, зерттеушілік дағдылар.*

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

***Аннотация.** В статье исследуются научно-методические основы применения творческих заданий при обучении физике в основной школе с целью повышения познавательной активности учащихся. Автор анализирует ограниченность традиционного объяснительно-иллюстративного подхода и обосновывает необходимость использования активных форм обучения. Особое внимание уделяется сущности творческих заданий, их классификации, структуре и педагогическому потенциалу в развитии исследовательских, критических и логических умений школьников. На основе анализа современных исследований показано, что систематическое включение творческих заданий в учебный процесс способствует формированию устойчивой учебной мотивации, повышению качества усвоения физических понятий и развитию самостоятельности учащихся.*

***Ключевые слова:** творческие задания, познавательная активность, активное обучение, методика преподавания физики, основная школа.*

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL BASIS FOR THE USE OF CREATIVE TASKS IN TEACHING PHYSICS IN SECONDARY SCHOOL

***Abstract.** This article explores the scientific and methodological foundations for enhancing students' cognitive activity in basic school physics education through the implementation of creative tasks. The limitations of traditional teacher-centered instruction are analyzed, emphasizing the need for more active and student-oriented learning approaches. The article provides an in-depth description of the nature, structure, and classification of creative tasks and highlights their*

pedagogical significance in developing students' research, critical thinking, and analytical skills. Drawing on findings from contemporary educational studies, the paper argues that the systematic use of creative tasks significantly increases students' learning motivation, improves their understanding of physical concepts, and fosters independence and active engagement in the cognitive process.

Keywords: *creative tasks, cognitive activity, active learning, physics education methodology, basic school, research skills.*

КІРІСПЕ

Қазіргі білім беру кеңістігінде оқушының танымдық белсенділігін арттыру - оқу сапасын қамтамасыз етудің негізгі шарттарының бірі болып табылады. Білім алушыны тек дайын ақпаратты қабылдаушы емес, өз бетінше ізденетін, ойлайтын және қорытынды жасай алатын тұлға ретінде қалыптастыру бүгінгі күннің басты талаптарының қатарында.

Физика пәні табиғат заңдылықтарын түсіндіретін ғылым ретінде оқушының логикалық, аналитикалық және шығармашылық ойлау қабілетін дамытатын маңызды пәндердің бірі. Негізгі мектепте оқушыларға физиканы оқыту және физика пәніне қызығушылығын арттыруда мұғалімнің және оқыту әдістерінің рөлі ерекше маңызды екенін атап өту керек. Олар оқушылардың пәнге деген қызығушылығын сақтап, сабақтарды қолжетімді әрі тартымды етіп ұйымдастырып, сонымен қатар олардың оқу қабілеттерін дамытуға қолдау көрсетуі тиіс.

Қазіргі оқушылар ақпаратты жылдам қабылдауға үйренгенімен, оны терең талдау қабілеті төмендеуі байқалады. Әлеуметтік желілер мен қысқа контент олардың зейінін шоғырландыруды әлсіретеді. Соның нәтижесінде дайын жауапқа тәуелділік артады; күрделі тапсырмаларды орындауға қызығушылық төмендейді; ұзақ ойлауды қажет ететін әрекеттерден қашу байқалады.

Осындай жағдайда физика сабақтарында шығармашылық тапсырмаларды қолдану оқушының ойлау қабілетін арттыруға, өз бетімен ізденуге және терең түсінуге мүмкіндік береді.

Шығармашылық тапсырмалар - оқушыдан дайын үлгі бойынша емес, өздігінен шешім табуды талап ететін күрделі оқу әрекеті. Мұндай тапсырмалар тек білімді бекітумен шектелмей, оқушының ойлауын дамытып, оны танымдық үдеріске толық тартуға мүмкіндік береді.

Оқушылар шығармашылық тапсырмалар көмегімен логикалық ойлай алады; себеп-салдар байланысын анықтай алады; дербес шешім қабылдауға үйренеді.

Малафеев Р.И. [1] пен Разумовский В.Г. [2] еңбектерінде шығармашылық тапсырмалар оқушының физикалық заңдарды саналы түсінуіне ықпал ететіні, ал Рыкова Е.В. [3] зерттеулерінде жеке тұлғаның дамуы үшін шығармашылық тапсырмалардың маңызы жоғары екені көрсетілген.

Әдебиеттерге талдау жасай отыра шығармашылық тапсырмалардың бірнеше түрге жіктелетіні айқындалды (Кесте 1).

Кесте 1 – Шығармашылық тапсырмалардың жіктелуі

Тапсырма түрі	Сипаттамасы	Оқушы әрекеті
Эксперименттік-зерттеушілік	Құбылысты тәжірибе арқылы зерттеу	Бақылайды, өлшейді, қорытынды жасайды
Ұзақ мерзімді үй тапсырмасы	Белгілі уақыт ішінде бақылау жүргізу	Деректерді жинады және талдау жүргізеді
Конструкторлық шығармашылық	Құрылғының жұмыс принципін анықтау және құрастыру	Жобасын дайындайды, сынақтан өткізеді

Жобалық тапсырмалар	Мәселені шешуге бағытталған зерттеу	Жоспар құрады, жасайды	қорытынды
---------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------

Шығармашылық тапсырмалардың түрлері және олардың оқушылардың танымдық белсенділігін арттырудағы маңызы.

Оқушылардың танымдық белсенділігін арттыруда шығармашылық тапсырмалардың рөлі ерекше. Мұндай тапсырмалар оқушыларды зерттеуге, талдауға, өз бетімен шешім қабылдауға және шығармашылық ойлауға ынталандырады. Суреттерде көрсетілген шығармашылық тапсырмалар түрлері мазмұны мен мақсаты жағынан бір-бірінен ерекшеленеді және оқыту үдерісінде тиімді қолдануға мүмкіндік береді.

1. Эксперименттік-зерттеушілік шығармашылық тапсырмалар оқушылардың ғылыми-зерттеу дағдыларын дамытуға бағытталады. Мысалы, оқушылар тиын мен қағазды бір уақытта жерге құлату арқылы ауа кедергісінің әсерін салыстырады және тәжірибе нәтижесін талдап, қорытынды жасайды. Бұл тапсырма бақылау, салыстыру, өлшеу дағдыларын жетілдіру; зерттеу нәтижелерін талдап, ғылыми қорытынды жасау қабілетін қалыптастыруды көздейді. (1-сурет)

2. Ұзақ мерзімді шығармашылық тапсырмалар оқушылардың жүйелі бақылау жүргізуіне және ұзақ мерзімді деректермен жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Мысалы, оқушыларға 7 күн бойы таңертең және кешке бөлме температурасын өлшеп, алынған нәтижелерді салыстыру тапсырылады. Бұл тапсырма жүйелі бақылау жүргізу дағдысын дамыту; күнделікті өзгерістерді талдап, қорытынды жасау қабілетін қалыптастыруға көмектеседі. (2-сурет)

3. Конструкторлық шығармашылық тапсырмалар оқушылардың инженерлік және техникалық ойлауын дамытады. Мысалы, «ең биікке ұшатын су зымыранын құрастыру» жарысы. Бұл тапсырма барысында оқушылар пластик бөтелкені пайдаланып, өз нұсқасын ойластырады және техникалық шешімдерін жетілдіреді. Бұл арқылы оқушылар техникалық және кеңістіктік ойлауды дамытады және шығармашылық пен инженерлік қабілеттерін қалыптастырады. (3-сурет)

4. Жобалық шығармашылық тапсырмалар кешенді зерттеу жүргізуді және мәселені жан-жақты қарастыруды талап етеді. Мысалы, оқушыларға ең тиімді көлік жылу қозғалтқышының моделін жасау тапсырмасы беріледі. Олар әртүрлі жылу қозғалтқыштарының жұмыс принциптерін зерттеп, тиімді модельдің нұсқасын әзірлейді. Бұл тапсырма зерттеу қызметін кешенді түрде ұйымдастыру; жобалық ойлау, жоспарлау және шығармашылық өнім жасау дағдыларын дамытуды көздейді. (4-сурет)

1-сурет – Эксперименттік-зерттеушілік шығармашылық тапсырманың үлгісі	2-сурет – Ұзақ мерзімді шығармашылық тапсырманың үлгісі

3-сурет – Конструкторлық шығармашылық тапсырма үлгісі	4-сурет – Жобалық шығармашылық тапсырма үлгісі

Соңғы зерттеулер нәтижесінде дәстүрлі «мұғалім түсіндіреді – оқушы тыңдайды» форматындағы сабақтарға оқушылардың белсене қатысуы аз болғандықтан, қызықсыз әрі қиын қабылданатынын, сондай-ақ тиімсіз екенін көрсетті. Себебі мұндай сабақтарда оқушылар негізгі ұғымдар мен физикалық процестерді терең түсіне алмайды. Нақтырақ айтқанда, дәстүрлі сабақта ақпарат мұғалімнен оқушыға біржақты түрде беріледі. Бұл стильде оқушы тек пассивті тыңдаушы болады, ал мұғалім оқушылардан ешқандай кері байланыс алмай ақпаратты үздіксіз жеткізе береді [4]. Damodharan және әріптестері [5] дәстүрлі дәріс барысында білім алушылардың зейіні 15-20 минуттан кейін төмендей бастайтынын анықтаған. Осы орайда шығармашылық тапсырмалар физиканы оқытуда оқушының белсенділігін арттырудың тиімді жолы болып табылады. Олар оқушыны тәжірибе жасауға, бақылау жүргізуге, мәселені түрлі қырынан қарастыруға үйретеді.

Шығармашылық тапсырмалар оқушыны дайын ақпаратты қабылдаушы емес, зерттеуші, ойланушы, талдаушы тұлға ретінде қалыптастыруға мүмкіндік береді. Мұндай тапсырмалар арқылы оқушылар физикалық құбылыстарды тәжірибе жүзінде зерттеп, модельдеу, бақылау, талдау, салыстыру сияқты жоғары деңгейлі танымдық әрекеттерді орындай алады.

Шығармашылық тапсырмаларды жүйелі түрде қолдану:

- оқушының пәнге деген ішкі мотивациясын күшейтеді;
- зерттеушілік және практикалық дағдыларын қалыптастырады;
- логикалық және сыни ойлауды дамытады;
- күрделі физикалық заңдылықтарды терең түсінуге жағдай жасайды;
- белсенді оқыту үдерісін қалыптастырады;
- оқу сапасын арттыруға тікелей әсер етеді.

Сонымен қатар, Damodharan және басқа зерттеушілердің еңбектеріне сүйене отырып, сабақта шығармашылық тапсырмаларды белсенді оқыту әдістерімен ұштастыру оқушылардың оқу жетістіктерін айтарлықтай жақсартатынын анықталды. Мұндай әдістер оқу процесінің тек мазмұнын ғана емес, оның құрылымы мен дидактикалық ұйымдастырылуын да жаңғыртады. Жалпы алғанда, шығармашылық тапсырмаларды мақсатты, ғылыми негізделген және жүйелі қолдану – физика оқу пәнінің мазмұнын меңгертудің, оқушылардың өздігінен оқу қабілетін дамытудың және танымдық белсенділігін арттырудың тиімді жолы болып табылады. Бұл тәсіл заманауи мектептің оқыту талаптарына толық сәйкес келеді және білім алушыларды өмірлік дағдыларға, ғылыми ойлауға және инновациялық мәдениетке бейімдейді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Малафеев Р.И. Творческие задания по физике в 6-7 классе. – М., 1971. – 89 б.
2. Разумовский В.Г. Творческие задания по физике в средней школе. – М., 1966. – 160 б.
3. Рыкова Е.В. Методика разработки индивидуальных творческих заданий по курсу общей физики в ВУЗе. автореф ... к.п.н. – Томск, 2004. – 28 б. URL: <https://www.dissercat.com/content/metodika-razrabotki-individualnykh-tvorcheskikh-zadani-po-kursu-obshchei-fiziki-v-vuze>
4. Salaoru I. Engaged pedagogy: An Innovative Method to Teach Physics. – UK, 2014. URL: <https://arxiv.org/pdf/2006.02190>
5. Damodharan V.S. and Rengarajan A.V. Innovative methods of teaching // Сб. материалов конференции «Технологии обучения и математика на Ближнем Востоке», 2007. URL: https://schoolofeducators.com/wpcontent/uploads/2009/07/damodharan_innovative_methods.pdf